

Олександр ВРУБЛЕВСЬКИЙ,
національний експерт з питань
діяльності старост та співробітництва
територіальних громад, юрист–аналітик
alexvrubl@ukr.net

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЛОБІЮВАННЯ»

DOI:

У статті висвітлено окремі аспекти застосування Закону України «Про лобіювання» у зв'язку з його майбутнім введенням у дію. Зосереджено увагу на особливостях правозастосування норм закону на місцевому рівні, включно з аналізом суміжних термінів, які набувають вагомого значення в умовах функціонування органів місцевого самоврядування. Розкрито проблемні моменти, пов'язані з неузгодженістю у часі введення в дію Закону «Про лобіювання» з іншими новоприйнятими актами, такими як Закон України «Про правотворчу діяльність» та Закон «Про публічні консультації».

Враховуючи наявність спільної термінології та потенційно взаємозалежних процедур, автор наголошує на потребі перегляду строків введення в дію відповідних законів.

У статті обґрунтовано, що відсутність синхронізації в реалізації норм може негативно позначитися на функціонуванні майбутнього ринку лобістських послуг, зокрема й на місцевому рівні. Запропоновано рекомендації щодо належної комунікації із громадськістю з метою підвищення обізнаності жителів територіальних громад щодо сутності лобіювання та ролі громадськості у цьому процесі.

Зроблено висновки щодо необхідності комплексного та узгодженого впровадження законодавчих новацій, аби забезпечити ефективність та правову визначеність майбутньої системи лобіювання в Україні.

Ключові слова: лобіювання, лобісти, лобістські послуги, комерційний інтерес, публічні особи, об'єкти лобіювання, суб'єкти лобіювання, правотворча діяльність, публічні консультації

Oleksandr VRUBLEVSKYI,
National Expert on starostas' activities and
cooperation territorial communities,
lawyer–analyst
alexvrubl@ukr.net

CERTAIN ASPECTS OF THE APPLICATION OF SPECIFIC PROVISIONS OF THE LAW OF UKRAINE «ON LOBBYING»

The article highlights selected aspects of the application of the Law of Ukraine «On Lobbying» in light of its upcoming entry into force. It focuses on the legal implications of lobbying at the local level, including the analysis of related legal terms that gain relevance in the context of local self-government operations. The article examines challenges arising from the asynchronous implementation of this law alongside other recently adopted legislative acts—namely, the Laws of Ukraine «On Law-Making Activity» and «On Public Consultations»

Given their shared terminology and potentially interrelated procedures, the author emphasizes the need to reconsider the timeline for their enactment. It is argued that the lack of synchronization may hinder the functionality of the future lobbying services market, especially at the local level, and reduce the expected effectiveness of this legislative initiative.

The article proposes recommendations for improving public awareness and communication strategies to inform territorial community residents about the concept of lobbying and the role of civil society in lobbying processes.

Conclusions are drawn on the importance of coordinated and holistic implementation of the new legislation to ensure a legally sound and effective lobbying system in Ukraine.

Keywords: *lobbying, lobbyists, lobbying services, commercial interest, public figures, objects of lobbying, subjects of lobbying, law-making activity, public consultations.*

Постановка проблеми. Невдовзі буде введено в дію закон «Про лобіювання». Втілення цього закону на практиці зумовлюватиметься необхідністю паралельного застосування положень щонайменше ще двох інших законів, окремі положення яких є дотичними, зокрема, «Про правотворчу діяльність» та «Про публічні консультації». Втім, з огляду на деякі речі нормотворчого характеру, їхнє комплексне застосування після введення в дію закону «Про лобіювання» вбачається вельми проблемним. Головна причина – різний час введення в дію цих трьох законів та відсутність норм, які могли б забезпечувати часткове застосування двох інших дотичних законів, що вводитимуться в дію значно пізніше, аніж закон «Про лобіювання».

Хоча кожен з трьох означених вище законів має свій предмет правового регулювання, унормовуючи при цьому конкретні суспільні відносини, що об'єктивно відрізняються між собою за своїм змістом та суб'єктами, при цьому вони мають низку спільних точок дотику. Проблема здебільшого, на мій погляд, полягає у тому, що законодавець приймаючи ці три закони у різні періоди часу, не спромігся змодельювати майбутню ситуацію щодо потреби їхнього спільного застосування і випустив з поля зору деякі речі. Перш за все не варто було розводити у часі введення в дію законів, які мають і спільну термінологію, і часткову правозастосовну взаємозалежність. Втім, якщо законодавець не перегляне час введення в дію розглядуваних тут законів, то це може негативно позначитися на функціонуванні майбутнього ринку лобістських послуг, знівелювавши очікувану ефективність від його впровадження, у т.ч. й на місцевому рівні.

Якщо все залишиться без змін, то за таких умов публічні особи вже восени цього року мають бути готовими до застосування положень закону «Про лобіювання» із законами «Про правотворчу діяльність» та «Про публічні консультації» у тому взаємозв'язку, який біг би бути значно щільнішим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням лобіювання загалом та окремим його особливостям присвячували свою увагу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. З-поміж них варто відзначити передусім таких дослідників лобіювання як А. Бентлі, О. Войнич, О. Гросфельд, О. Дягілева, А. Євгенієву, М. Лендєла, Р. Мацкевича, В. Нестеровича, А. Онупрієнко, О. Порфіровича, В. Сумську, Є. Тихомирову та В. Федоренка. Їхні ґрунтовні дослідження стосуються цілої низки теоретичних та практичних питань лобіювання в різних країнах світу, втім, вони цілком з об'єктивних причин не охоплюють усієї тієї специфіки, яку сьогодні містить чинна редакція закону «Про лобіювання». З огляду на цю обставину, український варіант законодавчого врегулювання лобіювання потребує подальшого дослідження як з погляду правотворчості, так і практичного застосування. Відтак, у цій публікації буде зроблено спробу висвітлити окремі аспекти лобіювання в контексті його законодавчого врегулювання законом «Про лобіювання».

Метою статті є привернути увагу до ключових положень закону «Про лобіювання», які невдовзі визначатимуть алгоритми дій депутатів місцевих рад, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (далі – публічні особи) як об'єктів лобіювання, а також деяких інших норм, застосування яких на практиці може спричинювати на загальному тлі процедури лобіювання деякі дотичні проблеми юридичного характеру.

Виклад основного матеріалу дослідження. 14.03.2024 р. набув чинності закон «Про лобіювання» та вводиться в дію через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше 01.09.2025 р. Це означає, що публічні особи як потенційні об'єкти лобіювання, мають бути готовими до участі в процедурі лобіювання. Втім, для цього

потрібно буде не тільки опанувати сам текст означеного закону, але й з'ясувати правозастосовний зміст цілої низки його норм.

Лобіювання в Україні як суспільно-політичне явище не є новим поняттям. Лобіювання як легальний механізм, що унормований на законодавчому рівні, продовжує привертати увагу науковців, експертів, посадовців органів публічної влади та інших зацікавлених осіб. Ця публікація стосуватиметься здебільшого депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які згідно із законом «Про лобіювання» виступають потенційними об'єктами лобіювання. А це своєю чергою спонукає до розкриття відповідних законодавчих новел, які невдовзі доведеться застосовувати на практиці.

Якщо не буде знову відтерміновано введення в дію закону «Про лобіювання», то вже у другій половині цього року буде запроваджено ринок лобістських послуг. Він діятиме на національному, регіональному та місцевому рівнях. Відтак публічним особам потрібно буде комунікувати із професійними лобістами. При цьому необхідно буде не лише дотримуватись норм закону «Про лобіювання», але й виконувати функцію арбітрування в процесі прийняття відповідних нормативно-правових актів. Це потрібно для того, щоб прийняті нормативно-правові акти були результатом ухвалення вивірених та збалансованих рішень, які органічно поєднують публічні та приватні інтереси жителів територіальної громади.

Закон «Про лобіювання» визначив лобіювання як «діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об'єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання» (пункт 6 частини 1 статті 1).

Як видно з наведеного визначення, ключовою ознакою лобіювання є комерційний інтерес бенефіціара, який теж отримав законодавче визначення. Так, комерційний інтерес – це «грошові кошти чи інше майно, особисті переваги, пільги, інші вигоди матеріального чи нематеріального характеру, які особа отримує чи може отримати в межах провадження господарської діяльності після впливу (спроби впливу) на об'єкт лобіювання в результаті прийняття (видання) нормативно-правового акта, внесення до нього змін, втрати чинності (скасування) нормативно-правовим актом, який є предметом лобіювання, або в результаті утримання від таких дій» (пункт 4 частини 1 статті 1). Що стосується бенефіціара, то ним закон «Про лобіювання» визначив іноземну державу, фізичну, юридичну особу або групу таких осіб, у комерційних інтересах яких здійснюється лобіювання (пункт 1 частини 1 статті 1).

Поруч з цим, закон «Про лобіювання» визначає перелік відносин, на які не поширюється його дія під час лобіювання (стаття 3). Хоча тут і сказано, що «не є лобіюванням відповідно до цього Закону діяльність, що не містить всіх ознак лобіювання ...», означеним законом такі ознаки лобіювання окремою нормою не визначаються. Це означає, що ознаки лобіювання є узагальненим поняттям, яке потребує збирання з усіх тих ознак лобіювання, що віднайшли своє відображення у відповідних нормах закону «Про лобіювання».

Щодо інших видів діяльності, які не вважатимуться в контексті закону «Про лобіювання» лобіюванням, то з-поміж тих, які найчастіше матимуть місце на локальному рівні, до них варто віднести щонайменше такі як:

- діяльність політичних партій та місцевих організацій політичних партій, діяльність кандидатів на виборні посади на виборах Президента України, виборах народних депутатів України та місцевих виборах, пов'язана з їхньою участю у виборчому процесі відповідних виборів;

- діяльність асоціацій органів місцевого самоврядування;

- діяльність, пов'язана із залученням, використанням, моніторингом надання та використання міжнародної технічної допомоги, реалізацією проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

- діяльність, інших неприбуткових підприємств, установ та організацій, що спрямована на вплив (спробу впливу) на суб'єктів владних повноважень (органи державної

влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, наділені владними повноваженнями, їх посадових осіб) з метою прийняття або утримання від прийняття такими суб'єктами рішень, що віднесені до їхніх повноважень, крім випадків, якщо така діяльність стосується комерційних інтересів тощо.

Діяльність громадських об'єднань та інших вказаних вище суб'єктів традиційно вважається правозахисною, оскільки не здійснюється в комерційних інтересах.

Що стосується самого лобіювання на місцевому рівні, то майбутніх лобістів в контексті їхньої діяльності, зміст якої окреслено методами лобіювання (стаття 7) та правами суб'єктів лобіювання (частина 1 статті 14) з точки зору закону «Про правотворчу діяльність» вважатимуться зацікавленими суб'єктами. Такий висновок можна зробити після аналізу деяких норм закону «Про правотворчу діяльність» в частині щодо набуття ним чинності та введення його в дію. А якщо бути точним, то з припису підпункту 3 пункту 1 Розділу «Прикінцеві положення», де сказано: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, крім: {...} 3) абзацу другої частини шостої статті 4 цього

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Абзац другий частини шостої статті 4 цього закону «Про правотворчу діяльність» визначив, що «Зацікавлені особи беруть участь у правотворчій діяльності відповідно до Конституції України, цього Закону, законів щодо публічних консультацій, лобізму та лобістської діяльності, а також інших законів України».

Закону (в частині лобізму та лобістської діяльності), який набирає чинності та вводиться в дію з урахуванням порядку, визначеного абзацом першим цього пункту, але не раніше дня набрання чинності законом щодо лобізму та лобістської діяльності.

Процитований вище припис дає зрозуміти, що зацікавлені особи мають брати участь у правотворчій діяльності, керуючись при цьому окрім Конституції України ще й трьома ключовими законами, а саме: «Про правотворчу діяльність», «Про публічні консультації» та «Про лобіювання». Зважаючи на ту обставину, що з-поміж вказаних трьох законів першим вводиться в дію закон «Про лобіювання», то цілком логічно постає виникає таке запитання: чи зможуть ті ж самі зацікавлені особи після введення в дію закону «Про лобіювання» брати участь в лобістській діяльності, застосовуючи при цьому положення законів «Про публічні консультації» та «Про правотворчу діяльність»?

Для відповіді на це запитання щонайменше потрібно буде з'ясувати час введення в дію кожного із трьох означених законів та наявні зв'язки між ними щодо комплексного застосування на практиці.

Загалом і закон «Про публічні консультації», і закон «Про правотворчу діяльність» вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Про це зазначено у прикінцевих положеннях обидвох законів. Втім, це не стосується абзацу другої частини шостої статті 4 Закону «Про правотворчу діяльність», оскільки він «набирає чинності та вводиться в дію з урахуванням порядку, визначеного абзацом першим цього пункту, але не раніше дня набрання чинності законом щодо лобізму та лобістської діяльності». Звісно, цей припис має певне значення з правозастосовної точки зору, сутність якого, на мою думку, полягає у наступному.

Для того, щоб зацікавлені особи в розумінні закону «Про правотворчу діяльність» могли брати участь у лобістській діяльності, потрібно було, щоб цей закон, котрий вводиться в дію значно пізніше закону «Про лобіювання», маючи спільні точки дотику, забезпечував їхнє спільне застосування на практиці. Якщо закон «Про лобіювання» буде введено в дію цьогогоріч через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше 01.09.2025 р., то два інших дотичних закони («Про публічні консультації» та «Про

правотворчу діяльність») будуть введені в дію лише через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Якихось об'єктивних причин, які зумовлювали б таку необхідність, на мій погляд, принаймні не вбачається. Однак, такий підхід може негативно позначитися на запровадженні ринку лобістських послуг. Зважаючи, що між законом «Про лобіювання» та «Про публічні консультації» відсутній такий правозастосовний зв'язок, як це має місце між законом «Про лобіювання» та «Про правотворчу діяльність», то органи місцевого самоврядування після запуску ринку лобіювання для прийняття вивірених та збалансованих рішень не зможуть застосовувати більш досконалі інструменти консультацій з громадськістю, які передбачено законом «Про публічні консультації». По суті це означатиме, що до введення в дію закону «Про публічні консультації» суб'єкти лобіювання матимуть чималі тимчасові переваги в процедурі лобіювання порівняно з іншими учасниками.

Наявний стан законодавчого врегулювання розглядуваних у цій публікації відносин та способів їхнього врегулювання, на мою думку, потребує приведення у відповідність до тих потреб правозастосування, які вже невдовзі можуть виникнути. Якщо ж цього не зробити, то скоріш за все варто буде очікувати тих чи інших правозастосовних «сюрпризів» в процедурі лобіювання, передусім на місцевому рівні.

Висновки. У контексті висловленого вище, можна зробити щонайменше такі висновки

- суб'єкти лобіювання як зацікавлені особи зможуть брати повноцінну участь у лобіюванні лише після введення в дію закону «Про правотворчу діяльність», оскільки припису абзацу другого частини шостої статті 4 цього ж закону після введення в дію закону «Про лобіювання» виявляється замало;

- деякі положення закону «Про лобіювання» могли бути «пролобійовані» в інтересах певних суб'єктів для їхньої майбутньої діяльності на ринку лобістських послуг;

- час введення в дію закону «Про публічні консультації» доцільно «прив'язати» до часу введення в дію закону «Про лобіювання»;

- учасники процедури лобіювання, зокрема, посадовці ОМС та депутати місцевих рад мають не лише належним чином розібратися із ключовими складовими лобіювання, але й бути готовими до практичного застосування відповідних законів із наявними в їх змісті правозастосовними нюансами;

- лобіювання як нове суспільно-правове явище потребує належного сприйняття як невід'ємного атрибуту демократично розвинутого суспільства, а відтак широкої інформаційно-роз'яснювальної кампанії передусім з-поміж пересічних громадян. В сучасних умовах це варто робити передусім за допомогою соціальних мереж, яким сьогодні люди приділяють досить велику увагу, а також офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад. Адже кожен житель громади має знати про свої місце та роль у вирішенні різних питань місцевого значення, включаючи й через процедуру лобіювання.

Список використаних джерел та літератури

1. Про лобіювання: Закон України від 23.02.2024 № 3606-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3606-20#Text> (дата звернення: 09.06.2025).

2. Про публічні консультації: Закон України від 20.06.2024 р. № 3841-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3841-IX#Text> (дата звернення: 09.06.2025).

3. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 р. № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-IX#Text> (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Pro lobiiuvannia: Zakon Ukrainy vid 23.02.2024 № 3606-IX [On Lobbying: Law of Ukraine of February 23, 2024, No. 3606-IX.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3606-20#Text> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

2. Pro publichni konsultatsii: Zakon Ukrainy vid 20.06.2024 r. № 3841-IX [On Public Consultations: Law of Ukraine of June 20, 2024, No. 3841-IX] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3841-IX#Text> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

3. Pro pravotvorchu diialnist: Zakon Ukrainy vid 24.08.2023 r. № 3354-IX [On Law-Making Activity: Law of Ukraine of August 24, 2023, No. 3354-IX] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-IX#Text> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]